

Notas

ORDUNA Y EL PRIMER ROMANCERO ESCRITO

PATRIZIA BOTTA

Università di Roma “La Sapienza”

*En recuerdo de Germán y de esos tangos
que cantamos en la AHLM de Alcalá.*

En este número de *Incipit* que sale a los veinte años del fallecimiento de Germán Orduna (diciembre de 1999) para recordarlo como persona y como estudioso, me es muy grato participar con esta breve nota, sea porque tuve el inmenso privilegio de gozar de su amistad, sea porque me impactó mucho en mi formación la lectura de sus escritos.

Entre las 175 publicaciones que vienen enumeradas en su Bibliografía completa aparecida en los *Studia in honorem Germán Orduna*¹, elegí los trabajos que versan sobre el primer Romancero escrito², que son dos. En realidad, Germán Orduna en toda su carrera le dedicó ocho entregas al Romancero, ya reseñadas por Gloria Chicote (2001b) en una sesión

¹ Funes y Moure (2001). La “Bibliografía” al cuidado de Leonardo Funes viene en las pp. 21-32.

² Me ocupé en cambio de sus trabajos de tema celestinesco en Botta (2000-2001).

Incipit XXXIX (2019), 117-129

Entregado: 12/10/2019 - Aceptado: 31/10/2019

in memoriam que se celebró en Padua en mayo de 2000 en el congreso de *Canzonieri iberici*, y son:

- 1) 1975. *Selección de romances viejos de España y América. Selección, estudio preliminar y notas*, Buenos Aires: Kapelusz, 158 pp.
- 2) 1983. “Una versión del romance ‘Las señas del esposo’ en Buenos Aires (1983)”, *Incipit*, III: 197-200.
- 3) 1984. Reseña de Giuliana PIACENTINI, *Ensayo de una bibliografía analítica del Romancero Antiguo* (Pisa: Giardini, 1981), *Incipit*, IV: 227-228.
- 4) 1985. “Los juegos y la tradicionalidad del Romancero”, *Ludo* (Buenos Aires), XII: 5-13.
- 5) 1989. “La selección de Romances en el *Cancionero General* (Valencia 1511): recepción cortesana del Romancero tradicional”, en Alan DEYERMOND e Ian MCPHERSON, eds., *The Age of the Catholic Monarchs (1474-1516). Literary Studies in Memory of Keith Whinnom*, Liverpool: University Press, 113-122.
- 6) 1990. “Una versión del ‘Romance de Don Bueso’ en Buenos Aires (1991)”, *Incipit*, X: 139-140.
- 7) 1992. “Los romances del *Cancionero Musical de Palacio*: testimonios y recepción cortesana del Romancero”, en Elisabeth LUNA TRAILL, ed., *Scripta Philologica in honorem Juan M. Lope Blanch*, México: Universidad Autónoma de México, III, 401-409.
- 8) 1992. “¿Cuál es el texto? Del texto literario a la ‘puesta por escrito’ (a propósito de *El romance de la Delfina*)”, *Incipit*, XII: 3-20.

Como se ve, pasamos de una antología de romances de España y América destinada al gran público (N.º 1), a dos entregas sobre versiones orales de romances recogidas en Buenos Aires por aquellos años, en un caso en 1983 el de *Las señas del esposo* (N.º 2) y en otro en 1991 el de *Don Bueso* (N.º 6), ambas publicadas en los primeros números de *Incipit*, luego a un trabajo sobre la tradicionalidad oral (N.º 4), a otro sobre la resonancia

del *Romance de la Delfina* entre poetas argentinos (N.º 8), a una reseña de una publicación pisana sobre el Romancero Antiguo (N.º 3), y por último a dos artículos (N.º 5 y N.º 7), cronológicamente próximos entre sí (1989 y 1992) y que cierran esta miniserie romancista, escritos además en contextos semejantes (ambos en volúmenes de Homenaje, uno a Whinnom y otro a Lope Blanch, y dirigidos a un público de especialistas). Es precisamente sobre estos últimos dos trabajos que voy a centrarme en las páginas que siguen, por interesarme el tema de las primeras muestras de romances en antologías poéticas manuscritas e impresas.

Los leí ambos cuando ya había dado mis primeros pasos en el Romancero escrito, y me impactaron por su prosa diáfana, por la filología con que él abordaba el tema, y por la visión clasificadora y clarificadora (paronimia intencional) de un material confuso que no disponía de mucha bibliografía por aquel entonces. Ambos versaban sobre un mismo periodo de la historia del género, el de las primeras documentaciones escritas del Romancero en su confluencia con la tradición cortesana y culta de los Cancioneros, tema que Orduna destaca de entrada en ambos títulos, con leves variantes (“recepción cortesana del Romancero tradicional” / “testimonios y recepción cortesana del Romancero”) y que apenas interesaba por entonces a los estudiosos de Romancero, ocupadísimos en rastrear lo tradicional y lo oral que, en la historia de la transmisión, solo estallaría cincuenta años después, con el *Cancionero de Romances* de Martín Nucio, el de Amberes “sin año” pero de 1546³, que recogía, entre otros, también los cantos de los soldados del Emperador.

En efecto, era poca la bibliografía de que se disponía cuando Orduna se puso a estudiar el tema, y basta con mirar lo que él mismo cita entre sus notas: Morley (1945) para la lista de los primeros romances escritos, Levi (1927) para el de la *Dama y Pastor* del estudiante mallorquín, Salvador Miguel (1977) para *Retraída estaba la reina* de Carvajal,

³Sobre la fecha, véase Martos (2017).

un trabajo mío (1981) para el *Juego trobado* de Pinar, y las ediciones de los principales Cancioneros colectivos que al unísono, en una misma época, la de los Reyes Católicos, daban repentina y generosa acogida a la copia escrita del romance tradicional: la edición de Rennert (1899) del Cancionero manuscrito de la British Library (Ms. Add. 10431) –que por entonces llamábamos todos de *Cancionero del British Museum*, o de *Rennert*–, la de Rodríguez Moñino (1958) del impreso del *Cancionero General* de Hernando del Castillo de 1511, y para el *Cancionero Musical de Palacio* (=CMP, Ms. 1335, *olim* 2-1-5) las ediciones de Romeu Figueras (1965) y las musicales de Asenjo Barbieri (1890) y Anglés (1951). También disponía de la primera versión del *Diccionario de pliegos sueltos poéticos* de Rodríguez Moñino (1970), y desde luego de la decimonónica *Primavera* de Wolf (1945) y de las consabidas páginas pidalinas del *Romancero Hispánico*, lectura obligada para todo romancista (Menéndez Pidal, 1953). Curiosamente –aunque lo conocía muy bien– no cita a Di Stefano (1973), que por esas fechas ya había publicado su primera antología, y que era uno de pocos en destacar el rol de la transmisión escrita con sus muchos filtros cortesanos⁴. De todas formas, aun con estas pocas bases bibliográficas, él logra escribir dos joyas con su atenta y finísima lectura.

En el *maremagnum* de los añejos enfrentamientos entre tradicionalistas (u oralistas) e individualistas (o escrituralistas), Orduna se coloca ‘a medias’ eligiendo como objeto de estudio la tradición escrita, culta y cortesana, pero centrándose, a la hora de comentar los textos, en los romances tradicionales y ‘viejos’, esto es, en los anónimos y de sabor popular. Sabia decisión y un milagro de equilibrio, que le hace ser ‘amado’ por ambos bandos.

En el primer artículo sobre los romances del *Cancionero General* de 1511 (reunidos en los fols. 131r-140r), llama la atención la arquitectura

⁴ Tampoco menciona dos trabajos sobre el *Cancionero General* ya publicados por entonces, el de Aubrun (1984) y el de Dutton (1990) –el segundo tal vez por salir poco antes de uno de los artículos de Orduna–, ni otros dos musicales sobre el CMP, el de Sage (1976) y el de Becker (1985).

de su argumentación, o cómo organiza el estudio crítico de un material que se presenta muy heterogéneo, mezclado, y no fácil de deslindar. Tras un breve perfil histórico de las primeras documentaciones (*Gentil dona gentil dona* de 1421, *Retraída estaba la reina* del Cancionero de Stúñiga, los romances del Cancionero de la British Library –*Infantina, Rosafresca, Arnaldos, Mora Morayma, Rosaflorida, Palmero*–, y el fragmento que recoge el Primer Auto de *La Celestina* –*Mira Nero de Tarpeya*–), empieza su examen del corpus de Castillo sacando cuentas con lucidez matemática, o filológica, que le permite ‘hacer limpieza’ en ese conjunto amorfo: las composiciones de la sección son 48 más 19 poemas cortos para un total de 67 textos, pero los romances son 38, porque en realidad vienen acompañados por ejercicios cortesanos de amplificación (glosas) y de derivación (apéndices líricos de villancicos por desecha). Y, así, va distinguiendo los romances de todo lo que es estrófico, o sea 10 glosas y 19 desechas (que a Orduna no le interesan, salvo si la glosa salvaguarda un romance no copiado por entero). Pasa después a comentar los 38 romances, que por su vez son heterogéneos, ya que en la colectánea no solo vienen 16 tradicionales anónimos sino también 22 trovadorescos de autor conocido (que tampoco le interesan). Por último, encara detenidamente ese conjunto de 16 tradicionales que, una vez más, se presentan en una variopinta tipología, que Orduna se pone a ‘deslindar’. A saber: A) seis romances enteros con versión completa –y se detiene en comentarlos– (*Pésame de vos el conde* –fragmento desgajado del Conde Claros de Montalbán–, *Rosafresca, Fontefrida, Mora Morayma, Que por mayo era por mayo* o el *Prisionero, Durandarte*); B) cinco romances contrahechos (los implícitos o subyacentes son *Pésame de vos el conde, Yo me estaba en Barbadillo, Reniego de ti Mahoma, Estábase el rey Ramiro, Digas tú el hermitaño*); C) dos romances mudados (sobre los de *Rosafresca* y *Ya desmayan los franceses*); D) dos romances cortos y fragmentarios (*Contaros he en que me vi* y *Maldita seas ventura*); E) dos continuaciones, o romances acabados o añadidos (un mismo romance, *Triste estaba el*

caballero, con dos finales de dos autores distintos, Alonso de Cardona y Quirós). Y tampoco deja de destacar el rol del *Juego trobado* de Jerónimo Pinar, acogido en el mismo Cancionero, que menciona ocho romances famosos en la época, con cinco adicionales con respecto a los que Castillo edita (*Pésame de vos el conde*, *Gritando va el caballero*, *Dígame tú el hermitaño*, *Mal se quexa don Tristán*, el de la muerte d'*Alixandre*, el de la Reyna Dido, *Rosafresca*, y *Venid venid amadores*). Orduna remata el trabajo con la siguiente reflexión:

Los romances escogidos para el juego son romances tradicionalizados, de origen trovadoresco y de asunto amoroso. Es evidente, pues, que el romance tradicional es acogido en el *Cancionero General* en cuanto es ejemplo de amor cortés y, como forma poética, sirve al juego de invención cortesano en las glosas, contrahechuras, continuaciones, y en las finidas, cabos, desfechas y villancicos de cierre. [...] El romance tradicional no es acogido literariamente por sí, sino como pie de alarde poético y como ejemplo de experiencia amorosa dentro de las normas de la teoría de amor cortés. [...] la sección de romances del *Cancionero General* de 1511 es un ejemplo de la recepción cortesana del romance tradicional y de las vinculaciones entre poesía tradicional y poesía culta en la historia literaria del español (Orduna, 1989: 121).

Su segundo artículo sobre el Romancero escrito se centra en los textos recogidos entre 1480 y 1505 en el CMP, no reunidos en una sección y a menudo copiados parcialmente (los primeros cuatro versos), esto es, abreviados por exigencias musicales ya que, una vez transcrita la notación de la primera cuarteta, no es necesario repetirla porque el canto reitera, cada cuatro versos, la misma melodía inicial. Quien copia el CMP, por tanto, está interesado en la pulcritud más bien del texto musical que del poético, con el resultado, para los filólogos, que tenemos unos cuantos textos truncos. En este caso también, Orduna empieza con una menuda descripción, y con números, de lo que es el corpus. Coteja la *Tabula per ordinem alphabeticum*, que anota 39 piezas, con lo que efectivamente consta en el Cancionero, que en la cuenta de Orduna son 38 romances más uno perdido por faltar el folio (el N.º 461 *Por las sierras d'Ávila*) y dos romancillos (N.º 20 y N.º 346), aclarando que no

son romances seis que pregona la *Tabla* (quizás por la estructura musical semejante) y sí en cambio lo son otros cinco y los dos romancillos mencionados. Los textos más antiguos se remontan a la época de Juan II (N.º 106 *Albuquerque, Albuquerque*, N.º 100 *Cavalleros d'Alcalá*, N.º 356 *Ó castillo de Montanges*). Tres vienen con refrán, como los dos romancillos (N.º 20, *So ell encina* y N.º 346 *Miedo m'é de chiromiro*), y el N.º 254 *Aquella mora garrida*, engarzado en versos líricos. El N.º 113, el de Gai-feros, *Cavalleros si a França ís*, también es encabezado por un prohemio lírico (*Si d'amor pena sentís*). Orduna desecha los diez romances cultos trovadorescos, en su mayoría de Juan del Encina (N.º 79, N.º 88, N.º 90, N.º 107, N.º 109, N.º 121, N.º 123, N.º 137), con dos de tema religioso (N.º 97 y N.º 133), pero rescata una contrahechura del *Hermitaño* que procede del romance de *Lanzarote y el ciervo del pie blanco* (N.º 109 *Digas tú el amor d'engaño*). Se centra luego en los 27 romances restantes, de los que 16 son parciales por traer solo los primeros cuatro versos (N.º 74, N.º 77, N.º 83, N.º 100, N.º 103, N.º 104, N.º 106, N.º 115, N.º 119, N.º 140, N.º 146, N.º 148, N.º 150, N.º 356, N.º 445, N.º 446), entre los cuales, sin embargo, destacan cinco de tema histórico o fronterizo, como uno de Encina sobre la muerte del príncipe don Juan en 1497 (N.º 83 *Triste España*), otro fronterizo de 1469 (N.º 103 *Muy crueles bozes dan*), otro de tema épico del ciclo del rey Rodrigo (N.º 104 *Rómpase la sepultura*), uno noticiero sobre el castillo de Albuquerque en 1430 (N.º 106 *Albuquerque Albuquerque*), y otro referido a la madre de Isabel la Católica, fallecida en 1469 (N.º 115 *Yo me soy la reyna biuda*). Pero de estos 16 fragmentos son cinco los de segura tradicionalidad: el N.º 100 *Cavalleros d'Alcalá*, fronterizo sobre un episodio de 1434, el N.º 146 *Tiempo es ell escudero* o *Infanta preñada*, el N.º 356 *Ó castillo de Montanges* sobre un suceso de 1429, el N.º 445 *Durandarte Durandarte*, y el N.º 446 *Los brazos trayo cansados*, de tema carolingio que, en opinión de Orduna, al sustituir Reynalte por don Beltrán sugiere una derivación directa del *Roncesvalles* español. Tras esos fragmentos,

Orduna comenta cinco romances fronterizos noticieros: N.º 126 *Una sañosa porfía* (guerra de Granada), N.º 130 *En memoria d'Alixandre* (embajada del Gran Turco ante Fernando el Católico), N.º 135 *Sobre Baça estava el rey* (de 1489), N.º 136 *Pascua d'Espíritu Santo* (rendición de Ronda en 1485), y N.º 143 *Setenil ay Setenil* (de 1484). Y por último, se detiene en seis romances tradicionales de los que el CMP da una versión más breve y con variantes notables: N.º 85, *Por mayo era por mayo* o el *Prisionero*; N.º 111 *Morir se quiere Alixandre*, citado en la *Gramática* de Nebrija y también en el *Juego* de Pinar (h. 1495); N.º 113 *Si d'amor pena sentís* que prelude *Cavalleros si a França ís / por Gayferos preguntad*; N.º 117 *Ayrado va el escudero*; N.º 131 *Pésame de vos el conde*, una vez más el fragmento del Conde Claros; N.º 142 *Fontefrida fontefrida*. Entre estos tradicionales del CMP los que coinciden con lo que recoge el *General* de Castillo son: el desgajado del Conde Claros, el del *Prisionero*, el de *Durandarte*, el de *Fontefrida* (y, añadimos, el de *Alixandre* citado por Pinar); además, es común uno trovadoresco de Encina, *Mi libertad en sosiego*. Tras un análisis tan detallado de este segundo corpus de romances, concluye Orduna que, si bien escasean los ejemplos de tema épico-nacional, en el CMP aumentan sin embargo

los romances fronterizos o históricos, vinculados a la propaganda de la guerra de reconquista iniciada por Fernando el Católico. Es un total de 14 composiciones (sobre 38) de tema histórico (Orduna, 1992: 409).

Y también concluye que, entre otros méritos, el CMP rescata versos de romances desconocidos.

En mis lecturas, los dos trabajos de Orduna supusieron por fin una gran claridad que iluminaba estos corpus no del todo estudiados hasta ese momento, y menos aún en esa óptica. Sus clasificaciones, todas certeras, se debían a sus muchos conocimientos, a su finura crítica y a su filología.

A la zaga de estos dos artículos de Orduna, posteriormente aparecieron, amén de nuevas ediciones de ambos Cancioneros (González

Cuenca, 1996, 2004), varios trabajos de conjunto⁵ como, entre otros, los de Di Stefano (1995, 1996), Chicote (1995, 2001a, 2001b, 2001c), Binkley y Frenk (1995), Gornall (1997), Dumanoir (1998, 2003, 2010, 2012), Pérez Bosch (2005), Beltrán (2005-2006, 2016), Garvin Barba (2007), míos (2009, 2010, 2011, 2012) y un Glosario de los Romances del *Cancionero General* de 1511⁶. Germán Orduna es lectura obligada entre quienes le siguieron en estos temas, y de hecho se aduce como referencia bibliográfica en casi todos ellos. Con su labor dejó una semilla fecunda y echó nueva luz en los cauces cultos de la acogida del Romancero escrito.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- ANGLÈS, Higinio, 1951. *Cancionero Musical de Palacio*. Monumentos de la Música Española, X, Barcelona: CSIC.
- AUBRUN, Charles V., 1984. “Le *Cancionero General* de 1511 et ses trente-huit romances”, *Bulletin Hispanique*, LXXXVI: 39-60.
- ASENJO BARBIERI, Francisco, 1890. *Cancionero Musical de Palacio*, Madrid: Real Academia de Bellas Artes de San Fernando (y ASENJO BARBIERI 1945, *Cancionero musical español de los siglos XV y XVI*, Buenos Aires: Shapire).
- BECKER, Danièle, 1985. *Le traitement musical des “romances” dans les chansonniers du XVI^e siècle*, Paris: Paris IV, Estudios Ibéricos.
- BELTRÁN, Vicente, 2005-2006. “Del pliego de poesía (manuscrito) al pliego poético (impreso): las fuentes del *Cancionero General*”, *Incipit*, XXV-XXVI: 21-56.

⁵ Dejo de mencionar, por su abundancia, los estudios que vierten sobre sendos romances (*Conde Claros*, *Fontefrida*, *Prisionero*, *Mora Moraima*, etc.) o sobre sendos autores (San Pedro, Encina, Sánchez de Badajoz, Proaza, Núñez, Quirós, etc.).

⁶ El Glosario de la sección completa de los Romances del *Cancionero* de Castillo, llevado a cabo por Gabriella Medici y rematado por Filomena Compagno, se publicó en noviembre de 2004 en la página web que yo coordino (Botta, 2004).

- BELTRÁN, Vicente, 2016. *El romancero de la oralidad al canon*. Kassel: Reichenberger.
- BINKLEY, Thomas y Margit FRENK, 1995. *Spanish Romances of the Sixteenth Century*, Bloomington e Indianapolis: Indiana University Press.
- BOTTA, Patrizia, 1981. “La questione attributiva del romance “Gritando va el caballero”, *Studj Romanzi*, XXXVIII: 89-135.
- , 2000-2001. “Orduna y *La Celestina*”, *Incipit*, XX-XXI: 326-333.
- , 2004. *Glossari di ispanistica*. En línea: [http://cisadu2. let. uniroma1. it/glosarios/](http://cisadu2.let.uniroma1.it/glosarios/). Fecha de consulta: 2 de agosto de 2019.
- , 2009. “El léxico de los romances del *Cancionero General*”, en Antonio CHAS y Cleofé TATO, eds., “*Siempre soy quien ser solía*”. *Estudios de Literatura Española Medieval en homenaje a Carmen Parrilla*, Coruña: Universidad, 43-55.
- , 2010. “Los Romances trovadorescos del *Cancionero General*: un crisol de Cancionero y Romancero”, en José Manuel FRADEJAS RUEDA y María Jesús Díez GARRETAS, eds., *Actas del XIII Congreso AHLM*, Valladolid: Universidad, I, 41-66.
- , 2011. “Los romances del *Cancionero* de Castillo y su puesta en página”, en Andrea BALDISSERA, Giuseppe MAZZOCCHI, Paolo PINTACUDA, eds., *Ogni onda si rinnova. Studi di ispanistica offerti a Giovanni Caravaggi*, Como-Pavia: Ibis, I, 191-212.
- , 2012. “Desechas al pie de romances en el *Cancionero* de Castillo”, en Marta HARO CORTÉS, Rafael BELTRÁN, José Luis CANET, Héctor H. GASSÓ, eds., *Estudios sobre el “Cancionero General” (Valencia, 1511): poesía, manuscrito e imprenta*, Valencia: Universidad, I, 71-94.
- CHICOTE, Gloria B., 1995. “El romancero en la Edad Media: discurso tradicional y literatura culta”, *Medievalia*, 20: 7-13.
- , 2001a. “Estructuras sintácticas recurrentes en la selección de romances quinientista”, en Leonardo FUNES y José Luis MOURE, eds., *Studia in Honorem Germán Orduna*, Alcalá de Henares: Universidad, 195-205.

- , 2001b. “La contribución de Germán Orduna a la crítica romancística y cancioneril”, en Patrizia BOTTA, Carmen PARRILLA y José Ignacio PÉREZ PASCUAL, eds., *Canzonieri Iberici*, Noia: Editorial Toxosoutos, Università di Padova, Universidade da Coruña, I, 19-22.
- , 2001c. “Campos semánticos recurrentes en la selección de romances quinientista”, en *Canzonieri Iberici*, cit., II, 87-98.
- DI STEFANO, Giuseppe, 1973. *El Romancero*, Madrid: Narcea.
- , 1995. “Romances al servicio de amor en el *Cancionero general* de Hernando del Castillo”, *Quaderns de Filologia. Estudis Literaris*, número de Homenatge a Amelia García-Valdecasas, 1: 837-846.
- , 1996. “Romances en el *Cancionero* de la British Library, Ms. Add. 10431”, en Ana MENÉNDEZ COLLERA y Victoriano RONCERO LÓPEZ, eds., *Nunca fue pena mayor (Estudios en homenaje a Brian Dutton)*, Cuenca: Universidad Castilla-La Mancha, 239-253.
- DUMANOIR, Virginie, 1998. “De lo épico a lo lírico: los romances ‘mudados, contrahechos, trocados’ y las prácticas de reescritura en el *Romancero viejo*”, *Criticón*, 74: 45-64.
- , 2003. *Le “romancero” courtois. Jeux et enjeux poétiques des vieux “romances” castillans (1421-1547)*, Rennes: Presses Universitaires.
- , 2010. “A tiempo y a destiempo en la poesía de cancioneros: el caso de los romances”, en Gilles LUQUET, ed., *La concordance des temps. Moyen Âge et Époque moderne*, Paris: Presses Sorbonne Nouvelle, pp. 127-152. En línea: <https://books.openedition.org/psn/2905?lang=it#bibliography>. Fecha de consulta: 18 de junio de 2019.
- , 2012. “Los romances castellanos a partir del *Cancionero General* de Hernando del Castillo: la imprenta y la afirmación del género”, en Marta HARO CORTÉS, Rafael BELTRÁN, José Luis CANET, Héctor H. GASSÓ, eds., *Estudios sobre el “Cancionero General” (Valencia, 1511): poesía, manuscrito e imprenta*, Valencia: Universidad, 223-245.

- DUTTON, Brian, 1990. "El desarrollo del *Cancionero General* de 1511", en Enrique RODRÍGUEZ CEPEDA, ed., *Actas del Congreso Romancero-Cancionero* (UCLA, 1984), Madrid: Porrúa Turanzas, I, 81-96.
- FUNES, Leonardo y José Luis MOURE, 2001. *Studia in honorem Germán Orduna*, Alcalá: Universidad.
- GARVIN BARBA, Mario, 2007. "*Scripta manent*". *Hacia una edición crítica del romancero impreso (siglo XVI)*, Madrid/Frankfurt: Iberoamericana-Vervuert.
- GONZÁLEZ CUENCA, Joaquín, 1996. Ed. del *Cancionero Musical de Palacio*, Madrid: Visor Libros.
- , 2004. Ed. del *Cancionero General* de Hernando del Castillo, Madrid: Castalia (5 vols.).
- GORNALL, John, 1997. "Two Authors or one? *Romances* and their *desfechas* in the *Cancionero General* of 1511", en Ian MACPHERSON y Ralph PENNY, eds., *The medieval mind. Hispanic studies in honour of Alan Deyermond*, London: Tamesis, 153-164.
- LEVI, Ezio, 1927. "El romance fiorentino de Jaume de Oleza", *Revista de Filología Española*, XIV: 134-160.
- MARTOS, Josep Lluís, 2017. "La fecha del *Cancionero de romances* sin año", *Edad de Oro*, 36: 137-157.
- MENÉNDEZ PIDAL, Ramón, 1953. *Romancero Hispánico. Teoría e Historia*, Madrid: Espasa-Calpe.
- MORLEY, Sylvanus Griswold, 1945. "Chronological List of Early Spanish Ballads", *Hispanic Review*, XIII: 237-287.
- PÉREZ BOSCH, Estela, 2005. "Notas sobre la recepción del romancero: del *Cancionero general* a otras colecciones poéticas del siglo XVI", en Rafael ALEMANY, José Luis MARTOS y Josep Miquel MANZANARO, eds., *Actes del X Congrés Internacional de l'Associació Hispànica de Literatura Medieval* (Alicante, 2003), Alacant: Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana, III, 1289-1304.

- RENNERT, Hugo A., 1899. "Der Spanische Cancionero des British Museum (Mss. Add. 10431)", *Romanische Forschungen*, X: 1-176.
- RODRÍGUEZ MOÑINO, Antonio, 1958. *Cancionero General de Hernando del Castillo (Valencia 1511)*, ed. facsímil y estudio, Madrid: RAE.
- RODRÍGUEZ MOÑINO, Antonio, 1970. *Diccionario bibliográfico de pliegos sueltos poéticos (siglo XVI)*, Madrid: Castalia.
- ROMEU FIGUERAS, José, 1965. *La música en la corte de los Reyes Católicos*, Monumentos de la Música Española, XIV, 2, Barcelona: CSIC.
- SAGE, Jack, 1976. "Early Spanish Ballad Music: Tradition or Metamorphosis?", en Alan D. DEYERMOND, ed., *Medieval Hispanic Studies presented to Rita Hamilton*, Londres: Tamesis, 195-214.
- SALVADOR MIGUEL, Nicasio, 1977. *La poesía cancioneril: 'El Cancionero de Estúñiga'*, Madrid: Alhambra.
- WOLF, Ferdinand J. y Conrad HOFMANN, 1945. *Primavera y flor de romances [1856]*, 2ª ed. por Marcelino MENÉNDEZ PELAYO [1899], reed. en *Antología de poetas líricos castellanos*, VIII, Edición Nacional, Santander: CSIC.